

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК 616.85:614.441

Каюмова Нафиса Комильжоновна
Назарова Жанна Авзаровна

Андижанский государственный медицинский институт

ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419113>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящается туннельной невропатии при первичном гипотиреозе. Нами было изучены больные в отделении эндокринологии и неврологии Андижанском государственном медицинском институте, где было обследовано 78 пациентов с первичным гипотиреозом в возрасте от 18 до 59 лет на предмет туннельных невропатий в зависимости от пола. Обнаружено, что туннельные невропатии являлись частым синдромом поражения периферической нервной системы при первичном гипотиреозе. Они носили множественный характер с вовлечением в патологический процесс преимущественно нервов верхних конечностей. В клинической картине доминировали чувствительные нарушения. Выраженность и частота встречаемости туннельных синдромов у пациентов женского пола встречалась достоверно чаще и носила более выраженный характер по сравнению с пациентами мужского пола.

Ключевые слова: Туннельные синдромы, первичные гипотиреоз, пол.

Kayumova Nafisa Komilzhonovna
Nazarova Zhanna Avzarovna
Andijan State Medical Institute

TUNNELLING NEUROPATHIES IN PRIMARY HYPOTHYROIDISM

ANNOTATION

This article is devoted to tunnelling neuropathy in primary hypothyroidism. We studied patients in the Department of Endocrinology and Neurology, Andijan State Medical Institute, where 78 patients with primary hypothyroidism aged 18 to 59 years were examined for tunnel neuropathies depending on gender. Tunnel neuropathies were found to be a frequent syndrome of peripheral nervous system involvement in primary hypothyroidism. They had a multiple character with involvement of nerves of the upper extremities in the pathological process. Sensory disorders dominated in the clinical picture. The severity and frequency of tunnel syndromes in female patients were significantly more frequent and more pronounced than in male patients.

Keywords: Tunnelling syndromes, primary hypothyroidism, gender

Qayumova Nafisa Komiljonovna
Nazarova Janna Nazarovna
Andijon davlat tibbiyot instituti

BIRLAMCHI HIPOTIROIDIZMDA TUNNEL NEYROPATIYALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola birlamchi hipotiroidizmدا tunnel neyropatiasiga bag'ishlangan. Biz tomondan Andijon davlat tibbiyot institutining endokrinologiya va nevrologiya bo'limidagi bemorlarni o'rganib chiqildi u erda 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan birlamchi hipotiroidizm bilan og'rigan 78 bemor jinsga qarab tunnel neyropativalari bemorlar tekshirildi. Tunnel neyropativalari birlamchi hipotiroidizmدا periferik asab tizimining shikastlanishining keng tarqalgan sindromi ekanligi aniqlandi. Ular patologik jarayonga asosan yuqori ekstremitalarning nervlarini jalb qilish bilan bir nechta xarakterga ega edi. Klinik ko'rinishda sezgir buzilishlar ustunlik qildi. Ayol bemorlarda tunnel sindromlarining zo'raonligi va chastotasi erkak bemorlarga qaraganda ancha tez-tez uchraydi va aniqroq xarakterga ega.

Kalit so'zlar: tunnel sindromlari, birlamchi hipotiroidizm, jins

Актуальность. Гипотиреоз, обусловлен стойким снижением действия тиреоидных гормонов на ткани-мишени, что связано с недостатком гормонов щитовидной железы в организме или снижением их биологического эффекта на тканевом уровне [3, 4]. Секретируемые щитовидной железой тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) регулируют синтез белков и оказывают влияние на метаболическую и функциональную активность структур нервной системы [8]. Ключевым компонентом

тиреоидных гормонов является йод. Синтез гормонов щитовидной железы регулируется тиреотропным гормоном (ТТГ), который синтезируется в передних отделах гипофиза. Образование ТТГ снижается под влиянием глюкокортикоидов и увеличивается под влиянием эстрогенов. Уровень ТТГ регулируется структурами гипоталамуса с участием соматостатина и дофамина. Он подвержен циркадианным колебаниям и может меняться под действием факторов внешней среды, например температуры

окружающей среды. Ингибирующий эффект реализуется под влиянием серотонинергической системы мозга. ТТГ имеется во многих отделах ЦНС и сам по себе обладает способностью тормозить биоэлектрическую активность нейронов.

Гипотиреоз встречается в популяции в 0,2-2% случаев, среди пожилых - в 2-4%, причем у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин [4]. Особенно подвержены этому заболеванию женщины в возрасте 40-60 лет, показатель распространенности среди женщин старшей возрастной группы достигает 12%. Субклинический гипотиреоз (повышение уровня ТТГ без какой-либо клинической симптоматики) отмечается у 7,5-10% женщин и 3% мужчин.

К гипотиреозу могут приводить различные причины: врожденные изменения щитовидной железы (гипо- или аплазия), ее хирургическое удаление, дисфункция гипофиза. Однако у взрослых он более часто является следствием аутоиммунных процессов. Хронический аутоиммунный тиреоидит встречается у 3-4,5% лиц в общей популяции. Нарушают биосинтез гормонов щитовидной железы такие препараты, как амиодарон, сульфаниламиды, препараты лития [1,5]. Иногда гипотиреоз сопровождается другими эндокринными нарушениями.

По данным литературы, наиболее распространёнными причинами развития туннельных невропатий является хроническая длительная компрессия нервного ствола в области туннеля [9]. Наиболее распространёнными местами компрессии периферических нервов рук является поражение срединного нерва в запястном канале, а среди нервов ног – поражение общего малоберцового нерва в области головки малоберцовой кости [10]. Для оценки патогенетических особенностей в областях наиболее частых поражений нервов конечностей важно своевременно выявить возможное наличие анатомических предпосылок к развитию поражения нерва в туннеле. При гипофункции щитовидной железы вследствие накопления муцинозной жидкости в оболочках нервов происходит набухание нервов. Туннельные невропатии развиваются вследствие ущемления периферических нервов в костно-связочных каналах и под сухожилиями мышц на фоне имеющегося отёка мягких тканей [7].

Цель научного исследования: выявить клинические особенности туннельных невропатий при первичном гипотиреозе в зависимости от пола.

Материал и методы исследования: Обследовано 78 пациентов с первичным гипотиреозом в возрасте от 18 до 59 лет, средний возраст 38,2±7,6 лет.

Больные наблюдались в отделении эндокринологии и неврологии АндМИ. Причиной гипотиреоза у всех пациентов являлся АИТ. Всеми пациентами было подписано информированное согласие на участие в исследовании. Таким образом, критериями включения в исследование являлись: возраст от 18 до 59 лет, наличие субклинического гипотиреоза (СТ) и манифестного гипотиреоза (МГ). Из исследования исключались пациенты с психическими и тяжелыми соматическими заболеваниями и заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), сопровождавшимися синдромом тиреотоксикоза, в анамнезе; климатерическим синдромом, требующим заместительной гормональной терапии эстрогенами; сахарным диабетом; аутоиммунным полиэндокринным синдромом; беременные и кормящие.

В зависимости от пола пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от пола. В первую I группу вошли 55 (70,51%) пациентов женского пола, во II группу – 23 (29,49%) пациент мужского пола.

Оценка тяжести туннельных невропатий (ТН) проводилась по разработанной трехбалльной шкале, предназначенной для общей оценки туннельных невропатий (T_0), а также для оценки степени выраженности каждого туннельного синдрома в отдельности. По данной шкале оценка T_0 производилась с учетом количества пораженных нервов и времени возникновения симптомов при проведении провокационных тестов. Оценка выраженности отдельного туннельного синдрома основывалась на временных показателях при проведении тестов.

Статистическая обработка и визуализация полученных результатов осуществлялись с применением пакета программ для статистического анализа STATISTICA v. 10 и встроенных функций пакета Microsoft Office Excel. При проведении статистического анализа критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты исследования. Клиническая картина данной патологии включала в себя жалобы больных на преходящие утренние и ночные парестезии, а также положительные тесты на туннельные невропатии в зависимости от исследуемого нерва. В ряде случаев определялось снижение чувствительности в зоне пораженного нерва. Двигательных нарушений, связанных с туннельной невропатией, выявлено не было. Одной из особенностей туннельных невропатий при первичном гипотиреозе являлся их множественный характер.

Таблица 1

Выраженность клинических проявлений туннельных невропатий (ср. T_0) у больных первичным в зависимости от пола, баллы (M±σ).

Туннельный синдром	Женщины		Мужчины	
	Правая конечность	Левая конечность	Правая конечность	Левая конечность
Синдром запястного канала	2,52±0,85 [^]	2,58±0,79 [^]	2,0±1,0	2,00±1,00
Синдром канала Гийона	2,57±0,93 [^]	2,57±0,84 [^]	1,30±1,49	1,90±0,99
Синдром кубитального канала	2,56±0,56 [^]	2,44±0,81 [^]	2,00±1,16	1,80±1,23
Синдром тарзального канала	2,40±0,70 [^]	2,20±1,10 [^]	1,70±1,01	1,70±1,10

Примечание - [^] - различия статистически достоверны с уровнем значимости $p < 0,05$,

Среди больных женского пола туннельные невропатии выявлены в 72,7% случаев (40 человек). Средний показатель T_0 у обследованных больных составил 2,31±0,70 балла. У мужчин клинические признаки данной патологии выявлялись реже и составили 56,5% (13 человек), ($p < 0,05$).

Средний показатель T_0 у женщин составил 2,51±0,68 балла, а у больных мужского пола - 1,63±0,81 балла ($p < 0,05$).

У больных с первичным гипотиреозом в целом чаще других встречался синдром запястного канала. Его клинические проявления отмечались в 53,8% случаев (42 человек). Вторым по

частоте встречаемости явился синдром канала Гийона. У всех обследованных больных данным синдромом наблюдался в 44,8% случаев (45 человек). По частоте встречаемости синдром кубитального канала занимал третье место среди туннельных невропатий у больных первичным гипотиреозом. Из 78 всех обследованных данным синдромом наблюдался у 39,7% пациентов (31 человек). Синдром тарзального канала был наиболее редким и встречался приблизительно у четверти больных первичным гипотиреозом (24,3%, 19 человека).

Синдромы запястного канала и канала Гийона достоверно чаще встречались и были более выраженными у больных гипотиреозом женского пола по сравнению с мужчинами. Установлено некоторое преобладание синдрома кубитального канала среди женщин - 47,2% (26 человек), по сравнению с группой больных мужского пола, у которых данный синдром наблюдался в 34,8% случаев (8 человек). Однако достоверной разницы получено не было ($p < 0,09$). Синдром тарзального канала встречался практически с равной частотой в группах. Но все же выраженность последних двух туннельных синдромов преобладала у больных женского пола (табл.1).

Выводы: Таким образом, туннельные невропатии являлись частым синдромом поражения периферической нервной системы при первичном гипотиреозе. Они носили множественный характер с вовлечением в патологический процесс преимущественно нервов верхних конечностей. В клинической картине доминировали чувствительные нарушения. Выраженность и частота встречаемости туннельных синдромов у пациентов женского пола встречались достоверно чаще и носила более выраженный характер по сравнению с пациентами мужского пола.

Литература.

1. Фадеев, В.В. Аутоиммунный тиреоидит. Первый шаг к консенсусу / В.В. Фадеев [и др.] // Пробл. эндокрин. – 2001. – Т. 47, №4. – С. 7–13.
2. Калинин, А.П. Неврологические расстройства при эндокринных заболеваниях / А.П. Калинин, С.В. Котов. – М. : Медицина, 2001. – С. 99–126.
3. Калинин, А.П. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез. Клиника. Диагностика / А.П. Калинин [и др.] // Клинич. медицина. – 2003. – Т. 81, № 10. – С. 58–62.
4. ЗА Акбарходжаева, ГС Рахимбаева. Нейровизуализационные особенности клинического течения ишемического инсульта. Неврология. 2019. №3. С. 11-13
5. Крестьянская Т.В. Влияние функции щитовидной железы на диабетическую полинейропатию: Автореф. Дис. канд. мед. наук. М 2000; 20.
6. Петунина Н.А. Гипотиреоз. Справочник поликлинического врача 2009; 12: 38—42.
7. Халимов, Р Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально – компьютерно – томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы- III съезда травматологов – Ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов 3-4 октября 2019 г. С. 414.
8. Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khaydarova Dildora Kadirovna. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils. 2021. №8. P. 12049-12058
9. Askmark H., Olsson Y., Rossitti S. Treatable dropped head syndrome in hypothyroidism. Neurology 2000; 55: 896—897.
10. Bono G., Fancellu R., Blandini F. et al. Cognitive and affective status in mild hypothyroidism and interactions with l-thyroxine treatment. Acta Neurol Scand 2004; 110: 59—66.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000